

PHILOSOPHY

ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ

Бондар С.В.

*кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології
Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана*

Київ, Україна

Orcid.org/0000-0003-2076-1889

PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE APPLICATION OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PROFESSIONAL ACTIVITY AND EVERYDAY LIFE

Bondar S.

*PhD, Associate Professor of the Department of Sociology
Kyiv National Economic University named by Vadym Hetman*

Kyiv, Ukraine

Анотація

В даний час генеративний штучний інтелект здатний самостійно конструювати тексти, які сприймаються читачем як осмислені, створені усвідомлено. Джерелом даних для штучного інтелекту є знання, накопичені людством. Якщо в майбутньому більша їх частина буде вироблена ШІ, можливо, вони стануть надто складними для людського розуміння і не будуть відповідати сукупності гуманістичних цінностей. Серед найближчих наслідків впровадження технологій ШІ слід назвати зростання безробіття одночасно в різних галузях економіки, можливий перерозподіл політичної влади та фінансів і, як наслідок, зміна політичних еліт та виникнення соціальних конфліктів.

Abstract

Nowadays, generative artificial intelligence can independently construct texts that are perceived by the readers as meaningful and created consciously. The source of data for artificial intelligence is the knowledge accumulated by mankind. If most of it will be produced by AI, perhaps it will become too complex for human understanding and will not correspond to the totality of humanistic values. Among the immediate consequences of AI implementation should be mentioned the growth of unemployment simultaneously in different sectors of the economy, the possible redistribution of political power and finance, and, as a result, the change of political elites and the emergence of social conflicts.

Ключові слова: генеративний штучний інтелект, інформація, комп'ютерні технології, творчість, текст, філософський аналіз, чат-бот.

Keywords: chatbot, computer technologies, creativity, information, generative artificial intelligence, text, philosophical analysis.

Вступ. Дослідження в галузі штучного інтелекту (ШІ) продовжуються вже майже сімдесят років. Протягом останніх місяців відбувся значний прорив у технологіях, заснованих на використанні ШІ. Генеративний штучний інтелект впроваджений у багато галузей людської діяльності. Він виконує роль помічника, зокрема для людей з вадами зору, допомагає вивчати мови і програмувати, діагностувати захворювання, розробляти лікарські препарати і нові матеріали, робити прогнози і працювати з великими обсягами даних, виконувати роль тренера і вчителя. І все це без вихідних, цілодобово, сім днів на тиждень, не знижуючи продуктивності, незалежно від обсягу та кількості поставлених завдань. Це лише короткий перелік його можливостей, але цього достатньо, щоб привернути увагу філософів і змусити задуматися про те, як зміниться суспільство та його історія завдяки широкому використанню ШІ.

У статті аналізуються особливості роботи чат-ботів, які використовують генеративний ШІ. Найбільш відомим прикладом такого чат-бота є ChatGPT.

Мета роботи – визначення кола актуальних проблем, що виникають у зв'язку із застосуванням нових технологій у професійній та повсякденній діяльності, виявлення можливих наслідків застосування ШІ для соціально-політичного та економічного життя суспільства.

У даній роботі названі далеко не всі сфери використання ШІ. Масштаби застосування нових технологій розширюються. Простіше перерахувати ті сфери людської діяльності, в яких ШІ не використовується. Однією з найбільших труднощів при написанні статті була швидкість, з якою розвивається штучний інтелект. Багато з того, що було написано на початку поточного року, застаріло і не відповідає сьогоденнішим можливостям ШІ.

Виклад основного матеріалу. Історично так склалося, що культура писемності, письменництво,

самобутність національної літератури вважаються показниками цивілізованості суспільства. Люди, зайняті письмовою працею, вважалися представниками культурної еліти. Часто вони ставали оповісниками національної ідеї. За їх творами світ судить про світогляд і ментальний склад народу. І ось, ми є свідками передачі навичок письменства, володіння літературним словом штучному інтелектові.

Генеративний ШІ, на сучасному етапі своєї еволюції, успішно генерує стандартизовані тексти, такі як есе, реферати, певні види ділового листування та різноманітні компіляційні роботи. Чат-боти покликані допомогти людині швидко писати тексти і вести ділову переписку. Вони здатні не тільки редагувати тексти, а й перекладати з однієї мови на іншу, компенсуючи прогалини в знаннях і навичках того, хто пише. Вони самостійно конструюють тексти, які сприймаються читачем як цілісні, послідовні і осмислені, тобто створені свідомо і цілеспрямовано.

Принципова відмінність чат-ботів від інших технічних пристроїв, покликаних полегшити працю письменника, полягає в тому, що вони здатні перехопити ініціативу і позмагатися з людиною в умінні створювати осмислені тексти. За бажанням користувача, вони здатні генерувати не тільки зміст, але і потрібний стиль тексту.

В наш час джерелом даних та інформації для ШІ є ідеї та знання, створені людиною. Можливо, в майбутньому ситуація зміниться, і дилітеєвське протиставлення наук про дух наукам про природу буде замінене протиставленням або взаємним доповненням знань, накопичених людством і вироблених штучним інтелектом. Методи та інструменти, використовувані в процесі пізнання, зрештою, відображаються в його результатах. Можна припустити, що знання, здобуті ШІ, нехай і змодельованим за аналогією з інтелектом людини, не будуть узгоджені з антропоцентричним світоглядом і стануть незбагненними, занадто складними для людського розуміння.

Будь-які технології, які прискорюють і полегшують обмін знаннями та ідеями, мають позитивну цінність до тих пір, поки у одержувачів інформації є підстави довіряти їй, вважати її достовірною чи істинною. Поки вони знають або мають можливість дізнатися, чому і коли ця інформація з'явилася, хто є автором повідомлень, якими джерелами користувався. Деякі з цих принципів були опубліковані в Twitter-акаунті ООН, як нагадування користувачам соціальних мереж про необхідність запобігання поширенню дезінформації [1].

Генеративний ШІ може створювати досить якісні тексти, змістовну цінність яких нефахівцеві буває складно оцінити саме через наявність формальних ознак осмисленого тексту. Експерти наголошують, що застосування генеративного ШІ пов'язане з ризиками створення фейкової інформації та поширення дезінформації при використанні в комерційних додатках [2]. Користувачеві необхідно самостійно перевірити правдивість наданої чат-ботом інформації та правильність відповідей на поставлені запитання. Ситуація ускладнюється тим, що

людська мова чудово пристосована для передачі і вираження не тільки істинних знань, а й брехні, описів емоційних станів, суб'єктивного бачення тих чи інших ситуацій тощо.

Концепція авторства не застосовується до текстів, згенерованих штучним інтелектом. Чат-боти є власністю компанії, яка їх створила. Дані, на основі яких складаються тексти, знаходяться у відкритому доступі і є частиною загальнодоступних інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Відстежити використання ними джерела інформації вельми проблематично.

Одним з найважливіших питань, що привертають увагу розробників і користувачів, є надійність та ефективність генеративного ШІ, пов'язані із залежністю його роботи від якості даних, які він обробляє. Штучний інтелект поки не здатний самостійно визначити істинність і цінність даних. Для цього потрібна допомога фахівців, які здатні їх верифікувати, виявити джерела, перевірити зміст на відповідність правовим та етичним нормам, правильно використання тощо. Малоймовірно, що вдасться створити сильний штучний інтелект, поки його роботу доводиться налаштовувати "вручну".

Чат-боти схильні замінювати інформацію, котрої бракує, правдоподібним набором слів – статистично найбільш вірогідною відповіддю. Тому виникає необхідність коригування та контролю з боку людини. У деяких випадках слід розділити завдання для ШІ на підзавдання, і далі реалізувати їх покроково [3]. Виконуючи завдання або відповідаючи на запитання, чат-бот робить прогноз, тобто обирає найімовірнішу відповідь з урахуванням статистичних даних та контексту. У будь-якому контексті присутні неявні елементи. Можливо, це одна з причин, чому може бути складно простежити логіку висновків, які надає штучний інтелект.

Генеративний штучний інтелект, на сучасному етапі свого розвитку, має обмеження функціонування і не призначений для створення оригінального (принципово нового) контенту. Він генерує не тільки правдиву, але і правдоподібну інформацію. Некоректні відповіді чат-бота можна виправити за допомогою підказок або інструкцій щодо перевірки даних, вказівок на необхідність зміни стилю, послідовності або змісту викладеного матеріалу. Одним з методів налаштування систем штучного інтелекту, а саме великих мовних моделей, є навчання з підкріпленням на основі зворотного зв'язку з людиною (Reinforcement learning from human feedback, RLHF) [4]. Цей метод передбачає, що фахівці налаштовують відповіді ШІ під бажаний результат.

Фахівці в галузі розробки ШІ поки не прийшли до єдиної думки про те, чи повинна здатність до самокорекції бути закладена в ШІ споконвічно. Одним із прикладів такого підходу (наявність вбудованих принципів роботи у великих мовних моделях) може бути так званий «конституційний ШІ» (constitutional AI), особливість якого полягає в тому, що чат-бот здатний автоматично перевіряти вихідні дані за низкою принципів, наприклад, етичних, закладених у нього людиною. Можна зробити

висновок, що ШІ виробить саме той результат, який потрібен його розробнику або користувачеві.

Генеративний ШІ здатний генерувати твердження, але він не має критеріїв, які дозволяли б відрізнити судження, що відповідають дійсності, від хибних. Чат-бот використовує схвалення і несхвалення людини (користувача чи розробника) як спосіб відрізнити правильну дію або судження від неправильної. Контролювати роботу чат-ботів можна, впроваджуючи принципи, якими ШІ повинен керуватися в процесі функціонування. Таким чином можна запобігти небажаній поведінці або хибним висновкам.

Оскільки чат-боти використовують дані з відкритих ресурсів Інтернету, можна припустити, що однією із причин помилкових відповідей і «галюцинацій» є суперечливість та упередженість знайдених ними джерел інформації. Концепція конституційного ШІ дійсно полегшує виявлення послідовності «міркувань» ШІ [5], але не гарантує істинності висновків, які він може зробити.

Міркування штучного інтелекту засновані на математичних численнях. Математичні об'єкти існують в теперішньому моменті, тому ініціювати концепції про минуле і майбутнє в ШІ досить складно, принаймні на сучасному етапі його еволюції. Методи математики не пристосовані для опису майбутніх або минулих станів об'єктів. Як пише В. Граціані: «Комп'ютери працюють в математичному теперішньому часі, маючи справу з речами, які завжди істинні та не змінюються з часом» [6]. Автор стверджує, що ШІ, на відміну від людей, не здатний виявляти причинно-наслідкові зв'язки і не відрізняє причину від наслідку. Однак його алгоритми дозволяють вибрати найбільш ймовірний варіант розвитку подій. У більшості випадків цього достатньо для опису явищ та процесів об'єктивної реальності, вибору правильної відповіді на запитання користувача.

В останні місяці багато було написано про здатність генеративного штучного інтелекту замінити людину в сферах діяльності, які вважалися не тільки винятковою прерогативою людського інтелекту, але прерогативою людей неординарних, творчих. Однією із таких областей, в якій людина явно перевершує представників інших видів живих істот, є здатність передавати досвід і навички, знання і вміння шляхом кодування інформації про них в оповіданнях. Вміння розповідати історії – чисто людська здатність, нещодавно була дубльована штучним інтелектом. Природно, виникає питання, чи є в людській природі щось, що ШІ не здатний відтворити?

На даному етапі розвитку штучного інтелекту, відповідь здається очевидною – креативність. Найпотужніший ШІ не здатний створити нічого принципово нового, винаходити. На думку деяких дослідників, це пов'язано з нездатністю ШІ до самозаперечення, негативного мислення і самокритики [6]. Важко погодитися з такою точкою зору. Стимулом до творчості є, скоріше, здатність долати негатив, у чому б він не полягав: в життєвих обставинах, у власній природі, в соціальному середовищі.

Творчість, по суті, є самоствердженням, самовираженням. Такі визначення творчості стосуються тільки людини. Але творчість можна розглядати як процес самовдосконалення, тоді поняття творчості може бути застосовано і до штучного інтелекту.

Розповіді, які складає генеративний ШІ, логічно правильні, але їм не вистачає того, що можна назвати суттю, тобто у ШІ немає розуміння того, заради чого вони були написані. Він виявляє очевидне, упорядковує відоме. Його наративи вторинні, похідні, але здатні компенсувати відсутність посправжньому цікавих новаторських ідей. Тому, якщо перед ШІ отримує завдання розробити план роботи або написати сценарій, він де-факто їх не створює, а вибирає найбільш часто використовуваний з існуючого набору даних або зразків. Він не створює нове, а обирає найбільш слухний варіант з наявного набору.

Можливо, у недалекому майбутньому, створені людиною художні твори високо цінуватимуться саме тому, що вони зроблені унікально живою істотою. Наша суттєва відмінність від інших біологічних видів та штучних інтелектуальних систем полягає в універсальності. Людина здатна навчитися жити і діяти практично в будь-яких умовах [7]. Проте унікальність та універсальність стають перешкодами у процесі розроблення штучного інтелекту. Людині не відомий інший тип високорозвиненого інтелекту, окрім людського. Створювати ШІ, моделюючи роботу людського мозку, означає рухатися в межах знання і кола питань, відповіді на які ми поки не маємо.

Одна з перспективних сфер застосування генеративного штучного інтелекту – це розробка програмного забезпечення. Штучний інтелект надає користувачам можливість самостійно вносити зміни до додатків, що в свою чергу означає демократизацію розробки програмного забезпечення [8]. Перевага чат-ботів – розробників програмного забезпечення полягає в тому, що вони здатні спілкуватися з людиною безпосередньо, вести діалог. Отже, користувачеві простіше сформулювати технічне завдання для майбутнього ІТ-проєкту, а результат роботи з більшою ймовірністю відповідатиме очікуванням та запитам замовника.

Чат-боти поєднують знання технічного та соціо-гуманітарного плану, допомагаючи подолати бар'єр непорозуміння, що існує між людьми різного стилю мислення, між фахівцями, які працюють у різних галузях економіки, між людьми різних культур тощо.

Розвиток програмного забезпечення, що забезпечує роботу штучного інтелекту, підштовхує законодавчі органи Євросоюзу, США та багатьох інших країн до розробки нормативно-правових актів для гарантування безпечної та справедливої експлуатації ШІ, з урахуванням ризиків, пов'язаних з цими технологіями [9].

Одним із суттєвих негативних наслідків впровадження ШІ є скорочення робочих місць у зв'язку з автоматизацією праці та зникнення низки професій. У найближчому десятилітті ми зіткнемося зі значним зростанням безробіття, викликаним замі-

ною співробітників-людей системами ШІ. Ця проблема зачепить працівників з різних сфер економіки: починаючи від менеджерів та офісного персоналу, середнього медичного персоналу і закінчуючи спеціалістами у галузі комп'ютерних технологій, машинобудування, широкого спектру наукових працівників тощо.

Ще більш істотним негативним результатом може стати втрата самостійності в прийнятті рішень, деградація здатності мислити самостійно і критично, через те, що користувачі занадто довіряють і занадто покладаються на технічні пристрої. Проблема полягає ще й у тому, що теоретичні основи та технічна реалізація сучасних комп'ютерних технологій настільки складні, що нефахівцеві, звичайному споживачеві вони здаються мало не чарівними, викликаючи інстинктивний страх, як майже все нове та незрозуміле. Паралельно компанії намагаються захистити та засекретити свої розробки від конкурентів та недобросовісних користувачів.

Політичні та соціальні наслідки поширення технологій, на основі ШІ, можливий перерозподіл влади та капіталу є важливим напрямом сучасних досліджень, як у галузі технічних, так і соціальних наук, а також предметом пильної уваги політичних діячів. На сьогоднішній день національні уряди та політики більше стурбовані збільшенням фінансування галузей, зайнятих розробкою ШІ та концентрацією даних технологій у руках окремих людей та компаній, ніж проблемою безробіття, що насувається. Оскільки штучний інтелект забезпечує небачені раніше технологічні та соціально-економічні переваги, а отже, політичну владу та вплив.

Висновки. Самобутність художньої культури, зокрема національної літератури, досягнення у галузі фундаментальної та прикладної науки давно вважаються одними з головних критеріїв цивілізованості суспільства. Генеративний ШІ здатний створювати витвори мистецтва, імітувати літературні стилі, є потужним інструментом пізнання навколишнього світу. Ми - сучасники нового етапу заміни людської праці комп'ютерними технологіями. В даний час ресурсом інформації для ШІ є знання, створені людиною, але в майбутньому ситуація може змінитися. Методи та інструменти пізнання необхідно впливають на результати пізнавального процесу. Знання, що генеруються штучним інтелектом, можуть стати надскладними для людського розуму, або бути доступними лише привілейованим верствам суспільства, які мають достатні фінансові та технічні ресурси для їх освоєння.

Одним із видів діяльності, поки недоступним ШІ, є творчість. Однак ніхто не заперечує, що в недалекому майбутньому ШІ опанує цю складну практику. Багато залежить від розуміння феномену творчості. Якщо самовдосконалення вважати аспектом творчої діяльності, тоді здатність ШІ розробляти програмне забезпечення, а також поява емергентних властивостей у систем штучного інтелекту [10] у процесі їх удосконалення може стати надійною основою для його «творчої самореалізації».

Технологічний прорив, свідками якого ми є, був би неможливим без кропіткої праці багатьох

поколінь – творців історії світової цивілізації. Зараз людство має можливість довірити рішення багатьох завдань, що стоять перед ним, на штучний інтелект, і зробити не тільки історичні наративи, а сам розвиток історичних подій частиною технологічного процесу, розуміння суті якого, доступно далеко не кожному. Як більшість інших технологічних інновацій, ШІ здатний розчистити шляхи до творення, нових відкриттів і досягнень у пізнанні світу, або стати ще одним інструментом знищення людства.

Список літератури

1. Verified is an initiative of the United Nations. #PledgeToPause and verify facts before sharing. URL: <https://shareverified.com/pledge-to-pause/>
2. Engler Alex Early thoughts on regulating generative AI like ChatGPT. URL: <https://www.brookings.edu/blog/techtank/2023/02/21/early-thoughts-on-regulating-generative-ai-like-chatgpt/>
3. Rodriguez Jesus Inside low code LLM: Microsoft Research's Novel Prompt Engineering Method based on Human-LLM Interaction. URL: <https://pub.towardsai.net/inside-low-code-llm-microsoft-researchs-novel-prompt-engineering-method-based-on-human-llm-11ca510eaa4>
4. Firth Niall Language models might be able to self-correct biases – if you ask them. URL: https://www.technologyreview.com/2023/03/20/1070067/language-models-may-be-able-to-self-correct-biases-if-you-ask-them-to/?utm_campaign=site_visitor.unpaid.engagement&utm_source=Twitter&utm_medium=tr_social
5. Maxwell Thomas The CEO of AI startup Anthropic explains how he developed Claude, a chatbot that he says is “more conversational” than ChatGPT. URL: https://www.businessinsider.com/anthropic-claude-chatbot-google-chatgpt-2023-3?utm_campaign=tech-sf&utm_medium=social&utm_source=twitter
6. Graziani Valetia Five differences in AI VS Human thinking that will prevent AI dominance URL: <https://www.su.org/blog/five-differences-in-ai-vs-human-thinking-that-will-prevent-ai-dominance>
7. Barrero Andres Felipe Can AI think? Searle's Chinese Room Thought Experiment. URL: <https://www.thecollector.com/can-ai-think-searles-chinese-room-argument/>
8. Hughes Romy Will ChatGPT make low-code obsolete? URL: <https://www.information-age.com/will-chatgpt-make-low-code-obsolete-123501976/>
9. Kelley Alexandra Creating Responsible AI presents “Major Technical Challenges”, NIST Official says URL: <https://www.nextgov.com/emerging-tech/2023/03/creating-responsible-ai-presents-major-technical-challenges-nist-official-says/383666/>
10. Timmer John Large Language Models also work for protein structures. URL: <https://arstechnica.com/science/2023/03/large-language-models-also-work-for-protein-structures/>